

3. Як автоматизація та роботи трансформують сільське господарство. URL: <https://www.agrortk.com.ua/>

4. Пилипчук І.Ю. Управління інноваційними технологіями в агросекторі України в умовах війни аспірант. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 78. URL: <https://economyandsociety.in.ua/>

5. Фінансова грамотність та бізнес культура аграріїв важливіші за урожайність - підсумки зимових конференцій Aggeek. URL: <https://aggeek.net/>

DOI: 10.5281/zenodo.18466823

ПЛАТФОРМИ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ: НОВИЙ ФОРМАТ СПІВПРАЦІ БІЗНЕСУ ТА НАУКИ

Крутинорох А.Д., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Аносова А.О., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Гришко В.М., аспірант кафедри економіки

Глазунова О.О., к.е.н., доцент кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Сучасний етап розвитку світової економіки підкреслює важливу роль інновацій як ключового фактора конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємства. Традиційні моделі інновацій, які базуються на внутрішніх дослідженнях, втрачають свою ефективність через обмеження у швидкості, масштабі та різноманітності генерування нових ідей. Тому концепція відкритих інновацій набуває актуальності, надаючи активну взаємодію компаній із зовнішнім середовищем для залучення необхідних знань, компетенцій та ресурсів.

Платформи відкритих інновацій – це цифрові або фізичні простори, де компанії співпрацюють із зовнішніми партнерами для спільного створення нових продуктів, послуг і рішень. На відміну від закритих інновацій, які зберігають науково-дослідні роботи суворо в межах компанії, відкриті інновації заохочують обмін ідеями через організаційні межі. [1]

Для бізнесу участь на платформах відкритих інновацій відкриває ряд значних переваг таких як: доступ до широкого кола зовнішніх ідей і досвіду, зниження витрат, підвищення ефективності та розширення мережі професійних контактів. Наукові установи також отримують значні вигоди, насамперед, це

X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

*«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО
ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ**

доступ до актуальних проблем бізнесу, завдяки цьому науковці можуть спрямовувати свої дослідження на вирішення реальних потреб ринку.

Однак впровадження таких платформ має певні виклики та бар'єри. Для бізнесу це може бути складність в управлінні зовнішніми партнерством, ризики розкриття інтелектуальної власності, необхідність адаптації внутрішніх процесів до вимог відкритої співпраці та пошук ефективних механізмів оцінки та інтеграції зовнішніх ідей, а для наукових установ це відмінності у культурі та темпах роботи з бізнесом, недостатній досвід у комерціалізації наукових розробок, проблеми з захистом інтелектуальної власності та потреба у розвитку відповідних компетенцій у наукових працівників.

У світовій практиці існує різноманіття моделей платформ відкритих інновацій найпопулярнішими є такі як:

Brightidea – платформа для збору, оцінки та розвитку ідей від співробітників та зовнішніх стейкхолдерів. Використовується такими компаніями, як Bosch, Amazon, Nike, Allianz та ін; [2]

HeroX - це краудсорсингова платформа, яка дозволяє будь-кому в глобальній спільноті створювати завдання або надсилати рішення для опублікованого завдання різних організацій, включаючи NASA та NFL. [3]

Qmarkets – комплексна платформа для управління ідеями, яка пропонує такі функції, як подання, оцінка та впровадження ідей, а також розширені можливості аналітики та звітності. Вона дозволяє організаціям оптимізувати процес управління ідеями та стимулювати інновації. [4]

В Україні також є платформи відкритих інновацій це:

Reactor.ua - платформа, яка об'єднує стартапи, інвесторів, експертів та корпорації для співпраці та розвитку інноваційних проєктів. [5]

Innovation Development Platform – платформа, що фокусується на підтримці інноваційних проєктів на різних стадіях розвитку, надаючи менторську підтримку, доступ до експертів та інвестиційні можливості, а також перша в Україні агенція з інкубації та реалізації інноваційних проєктів у сфері

СЕКЦІЯ. ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

оборонних технологій. [6]

Підсумовуючи, платформи відкритих інновацій являють собою якісний і новий формат взаємодії між бізнесом та наукою, а також відкривають нові можливості для обох сторін, однак вони мають певні недоліки основний з них по'язаний з управлінням інтелектуальною власністю, проте потенційні переваги від впровадження платформ відкритих інновацій є значними. Вони сприяють покращенню та формуванню нових галузей та підвищують конкурентоздатність як окремих компаній, так і національних економік в цілому. Тому подальші впровадження платформ відкритих інновацій є важливим кроком на шляху до сталого економічного зростання та технологічного прогресу.

Список використаних джерел

1. Open Innovation Platforms. Jerry Grzegorzek. URL: <https://medium.com/@JerryGrzegorzek/open-innovation-platforms-a83267c38a57>
2. Офіційний сайт Brightidea. URL: <https://www.brightidea.com/company/>
3. Офіційний сайт HeroX URL: <https://www.herox.com/about>
4. Top 10 Idea Management & Innovation Platforms. Gina Sparrow. URL: <https://www.herox.com/blog/1074-top-10-idea-management-innovation-platforms>
5. Офіційний сайт Reactor.ua. URL: <https://reactor.ua/about> (Дата звернення 13.05.2025)
6. Офіційний сайт Innovation Development Platform URL: <https://ukrinnovate.com/ua/about-us/>

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Тума С.Г., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Повоєнний період відкриває перед Україною як складні виклики, пов'язані з руйнуванням інфраструктури та виробничих потужностей, так і значні можливості для докорінної трансформації економічної моделі. Оцінка і прогнозування рівня економічної безпеки та експортного потенціалу є критично

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*